

O'ZBEK TILIDAGI YO'NALMA HARAKAT FE'LLARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Nashirova Dilnoza Burievna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

Toshkent amaliy fanlar universiteti professori B.R.Mengliyev taqrizi asosida

E-mail: dilnozanashirova1988@gmail.com

Annotatsiya: Sistem tilshunoslikning an'anaviy lingvistikadan farqi shundaki, "sistem tilshunoslik tilga tizim sifatida yondashadi, tizim qonuniyatlari asosida til, uning birliklari va hodisalarini talqin etadi. Nutq faoliyati mahsulida umumiylik va xususiylikni, mohiyat va hodisani, imkoniyat va voqelikni farqlaydi. Klassik leksikologiya an'anaviy tilshunoslikning boshqa tarmoqlari kabi tilning eng kichik ma'no tashuvchi bo'lagi so'z semalarini tahlil qilishda uning ma'no tarkibi va ko'lamiga ahamiyat qaratadi. Leksema tarkibidagi konseptual, kontekstual va funksional semalarni aniqlaydi. Sistem leksikologiya esa so'z ma'nosiga munosabat prizmasi orqali yondashishni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Sistem tilshunoslik, an'anaviy lingvistika, tizim, klassik leksikologiya, tarmoqlar, leksema, konseptual, kontekstual, funksional, sema.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ НАШИРОВА ДИЛЬНОЗА БУРИЕВНА

Преподаватель Каршинского инженерно-экономического института

На основе отзыва профессора Ташкентского университета прикладных
наук Б.Р. Менглиева

Аннотация: Системная лингвистика отличается от традиционной лингвистики тем, что "системная Лингвистика подходит к языку как к системе, интерпретирует язык, его единицы и явления на основе системных законов. В

продукте речевой деятельности различают общее и частное, сущность и явление, возможность и реальность. Классическая лексикология, как и другие отрасли традиционного языкознания, при анализе семантики слов наименьшей смыслоносной части языка акцентирует внимание на его смысловом составе и объеме. Определяет концептуальные, контекстуальные и функциональные Семы в лексеме. С другой стороны, системная лексикология предлагает подход к значению слова через призму отношения.

Ключевые слова: Системная лингвистика, традиционная лингвистика, система, классическая лексикология, сети, лексема, концептуальный, контекстный, функциональный, сема.

SEMANTIC FEATURES OF DIRECTED ACTION VERBS IN THE UZBEK LANGUAGE

NASHIROVA DILNOZA BURIEVNA

Teacher of Karshi Engineering - Economics Institute

Based on the review of Professor B.R. Mengliyev of Tashkent University of
Applied Sciences

Annotation: Systemic linguistics differs from traditional linguistics in that “systemic Linguistics approaches language as a system, interprets language, its units and phenomena based on systemic laws. In the product of speech activity, there are general and particular, essence and phenomenon, possibility and reality. Classical lexicology, like other branches of traditional linguistics, when analyzing the semantics of words of the least meaningful part of a language, focuses on its semantic composition and volume. Defines the conceptual, contextual and functional Semes in the lexeme. On the other hand, systemic lexicology offers an approach to the meaning of a word through the prism of attitude. Systemic linguistics differs from traditional linguistics in that “systemic Linguistics approaches language as a system, interprets language, its units and phenomena based on systemic laws. In the product of speech activity, there are general and particular, essence and

phenomenon, possibility and reality. Classical lexicology, like other branches of traditional linguistics, when analyzing the semantics of words of the least meaningful part of a language, focuses on its semantic composition and volume. Defines the conceptual, contextual and functional Semes in the lexeme. On the other hand, systemic lexicology offers an approach to the meaning of a word through the prism of attitude.

Keywords: Systemic linguistics, traditional linguistics, system, classical lexicology, networks, lexeme, conceptual, contextual, functional, seme.

KIRISH

Sistem tilshunoslikning an'anaviy lingvistikadan farqi shundaki, "sistem tilshunoslik tilga tizim sifatida yondashadi, tizim qonuniyatlari asosida til, uning birliklari va hodisalarini talqin etadi. Nutq faoliyati mahsulida umumiylik va xususiylikni, mohiyat va hodisani, imkoniyat va voqelikni farqlaydi" [1,7]. Quyiroqda tilshunoslikdagi ushbu yangi yondashuv bir necha tarmoqlarga ajralib ketadi, shu tarmoqlardan biri esa sistem leksikologiya, ya'ni leksikani tizimlashtirish sohasidir[2,118]. O'z navbatida, sistem leksikologiyaning an'anaviy leksikologiyadan farqi, ustunliklari nimada ekan degan savol yuzaga keladi. Klassik leksikologiya an'anaviy tilshunoslikning boshqa tarmoqlari kabi tilning eng kichik ma'no tashuvchi bo'lagi so'z semalarini tahlil qilishda uning ma'no tarkibi va ko'lamiga ahamiyat qaratadi. Leksema tarkibidagi konseptual, kontekstual va funksional semalarni aniqlaydi. Sistem leksikologiya esa so'z ma'nosiga munosabat prizmasi orqali yondashishni taklif etadi. Ushbu yondashuv leksikani tahlil qilishda munosabat tushunchasini asos qilib oladi. So'zning o'z paradigmasi va yondosh paradigmalardagi elementlar bilan o'zaro munosabatlari undagi mohiyatni ochib beradi. Shu boisdan, bir funksional-semantik paradigma yoki leksik-semantik guruhdagi ma'no munosabatlarini aniqlash har bir leksemadagi mazmuniy mohiyatni anglash, uning til tizimida tutgan o'rnini aniqlash va amaliy jabhada leksemani qo'llash me'yorlarini ishlab chiqishga imkon

yaratadi. “Me’yor (norma) – til birliklarini nutqning u yoki bu ko‘rinishida ishlatish qonuniyatlari va imkoniyatlari bo‘lib” [1, 17], uni aniqlashda tilni alohida belgilardan iborat deb qarash emas, aksincha, uni turli sathlar umumlashmasi, yaxlit substansiya sifatida baholash o‘rinlidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, har qanday yangilik eskilikning batamom inkori sifatida baholana olmaydi. Xususan, fanda muayyan yangilik aksariyat hollarda yaratib bo‘lingan biror gipoteza, qonuniyat yoki kashfiyotning to‘ldiruvchisi, ularning takomillashgan muqobili hisoblanadi. An’anaviy leksikologiya har bir leksema ma’lum semik ko‘lam va tarkibga ega degan qarashni ilgari surgan bo‘lsa, tizmiy leksikologiya bu qonuniyatga qo‘shimcha sifatida har bir leksema o‘z ma’no guruhi tarkibidagi hamda yondosh paradigma elementlari bilan o‘z ma’no tarkibidagi bir yoki bir necha belgi asosida semantik munosabatga kirishishini isbotlab berdi.

Anglashilganidek, so‘zning barcha semantik imkoniyatlari undagi ma’no tarkibi, ko‘lami, shuningdek, munosabatlarida namoyon bo‘ladi. Mustaqil so‘z turkumlari belgilari va parametrlariga ega har bir leksema boshqa til birliklari bilan lisoniy hamda nutqiy ma’no munosabatlariga kirisha olishi ma’lum. Semantik munosabatlar turlari ko‘p va bir leksema barcha munosabatlarni o‘zida namoyon etmasligi mumkin. Biroq, tildagi biror vosita bilan lisoniy yoki nutqiy aspektda hech qanday munosabatga kirishmaydigan so‘zning o‘zi mavjud emas. Hozirga qadar bir paradigma yoxud yondosh maydon elementlari orasidagi munosabatlar to‘rt tipda bo‘lishi aniqlangan. Ya’ni leksemalar lisoniy va nutqiy aspektda o‘zaro ma’no o‘xshashligi, ziddiyati, pog‘onali va sintagmatik munosabatlarga kirisha oladi [3,49]. Bir leksema sanab o‘tilgan munosabatlarning barchasiga yoki bir qismiga ega bo‘lishi mumkin. So‘zning ma’no tarkibi va ko‘lami qanchalik keng bo‘lsa, uning semantik munosabatlarga kirishish imkoniyati ham shunchalik yuqori darajada bo‘ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Barcha leksik-semantik guruh hamda paradigmalar elementlari orasida bo'lgani singari yo'nalma harakat fe'llari ham o'zaro turli ma'no munosabatlariga kirishadi.

Ma'no munosabatlarining birinchi turi o'xshashlik bo'lib, uni to'g'ridan-to'g'ri sinonimiya deb bo'lmaydi. Zero, sinonimiya bu mutlaq ma'nodoshlik bo'lib, ikki leksema o'z lug'aviy ma'nosi, ifoda semalari, o'z-o'zidan, funksional semalari, qolaversa, qo'llanish o'rni kabi stilistik ko'rsatkichlariga ko'ra ham bir-biriga to'liq mutanosib (ekvivalent) ekanligini anglatadi. Boshqacha ta'bir bilan izohlaganda leksemalar orasidagi ma'nodoshlikni mutlaq o'xshashlik, aynanlik deb atash mumkin. Albatta, har qanday til leksikasida bunday aynan ma'nodoshlik munosabatiga kirishuvchi leksemalar boshqa tur munosabatdagi elementlarga nisbatan kamroq. Zero, so'zlar ma'nosiga ko'ra bir-biriga qanchalar o'xshash bo'lmasin, ular bir-birining semik tarkibidan aynan nusxa ko'chirishi imkonsiz. Ko'pincha lug'aviy va ifoda ma'nolari bir-biriga to'liq ekvivalent bo'lgan ikki leksema orasida hech bo'lmasa uslubiy ziddiyat uchraydi. Masalan, lug'aviy ma'nosi va hatto ifoda ma'nolarining aksariyati bo'yicha o'zaro ma'nodosh bo'lgan ikki leksema qo'llanish doirasiga ko'ra yoki ijobiy hamda salbiy bo'yoqdorligiga ko'ra ziddiyatga kirishishi mumkin. Bunday leksemalar orasidagi o'xshashlik munosabati o'z-o'zidan qisman bo'ladi. O'z navbatida, mutlaq o'xshashlikka ega leksemalarga nisbatan qisman o'xshash bo'lgan vositalar soni har qanday paradigma tarkibida ko'proqdir. Shu o'rinda so'zlar orasidagi ikkinchi tur munosabatlar zidlov munosabatlari haqida so'z yuritish zarurati yuzaga keladi. Leksemalar orasidagi zidlov munosabatlari ham xuddi o'xshashlik singari qisman yoki to'liq bo'lishi mumkin. Leksemalar orasidagi ma'noviy o'xshashlik asosan qisman bo'lganligi, ya'ni ikki leksema orasida hech bo'lmasa bitta ziddiyatdagi sema bo'lganligi sabab ko'p hollarda zidlov munosabatlari o'xshashlikning mantiqiy davomi sifatida ko'zdan kechiriladi. Shu bois leksikologik tadqiqotlarda ziddiyatdagi munosabatlar o'xshashlikning tarkibida, undan ajratilmagan holda tahlil qilinadi. O'z navbatida, so'zlar orasidagi ma'no munosabatlari turlari ham

uchta deb ta'kidlanadi. Biroq o'xshashlikdan farqli ravishda tildagi leksemalarning aksariyati mutlaq ziddiyat munosabatiga kirisha oladi. So'zlar teng qiymatli zidlov munosabatlariga kirishishi keng tarqalgan lisoniy fenomen ekan, bizningcha, ushbu aloqalarni alohida tur sifatida ajratish o'z asosiga egadir. Masalan, yo'nalma harakat fe'llari sirasida quyidagilari o'zaro teng qiymatli zidlov munosabatiga kirisha oladi.

Jadval 1.

TENG QIYMATLI ZIDLOV MUNOSABATIGA EGA YO'NALMA HARAKAT FE'LLARI			
Yurmoq	Yugurmoq	Yonboshlamo q	Turmoq
Tortmoq	Itarmoq	Engashmoq	Rostlanmo q
Ilgarilamo q	Qaytmoq	Yelmoq	Sudralmoq
Tebranmo q	Aylanmoq	O'tirmoq	Sapchimoq
Uchmoq	Qo'nmoq	Chiqmoq	Kirmoq
Pastlamoq	Balandlamo q	Ko'tarmoq	Uloqtirmo q
Yuksalmo q	Qulamoq	Bormoq	Kelmoq

Sanab o'tilgan juftliklardan biri ikkinchisining lug'aviy ma'nosini, ba'zi holatlarda ifoda ma'nosini ham batamom inkor etadi. Shu sababdan ularning teng qiymatli zidlov munosabatida ekanligini e'tirof etish mumkin.

Uchinchi tur ma'no munosabatlari ierarxik shaklda bo'lib, bir so'zda pog'onali ma'no munosabatlarini butun va qism aloqalari deb ta'riflash mumkin. "Pog'onali munosabatlar bilan bog'langan til birliklarida kengroq tushuncha va ma'noni ifodalaydigan birlik torroq tushuncha va ma'noni ifodalaydigan birlikni o'z ichiga oladi, u bilan ko'pincha tur-jins (gipo-giperonomik), butun-bo'lak (partonimik) aloqalariga kirishadi"[5,12]. Anglashilganidek, bunday ma'no munosabatlari asosan ot va sifat so'z turkumlari orasida mavjud bo'lib, fe'llarda ma'no munosabatlari butun va qism nuqtayi nazaridan qurilishi imkonsiz. Zero, harakat ham, holat ham butun substansiya, uning mohiyatini qismlarga ajratib bo'lmaydi. Shunday ekan, yo'nalma harakat fe'llari orasida pog'onali ma'no munosabatlari borligini inkor etish lozim.

Garchi yo'nalma harakat fe'llari iyerarxik ma'no munosabatlariga ega bo'lmasa-da, leksik-semantik guruh vositalari orasida daraja ma'no munosabatlari, ya'ni graduonimiya kuzatiladi. Leksemalar daraja munosabatiga kirishishi uchun ularning ma'no tarkibidagi biror belgining oshib yoki kamayib borishi talab etiladi. Shuningdek, vositalar daraja qatorini tashkil etadi, deb e'tirof etish uchun daraja qatorida leksemalar soni uchtdan kam bo'lmasligi kerak. Aks holda juft leksemalar orasidagi ma'no munosabati bir belgida ziddiyatga ega, shunchaki, qisman o'xshashlikka aylanib qoladi. Tan olish lozim, qism va butun ma'no munosabatlariga ega sifat va otlarga nisbatan fe'llarda semantik darajalanish kam uchraydi. Ayni qonuniyat yo'nalma harakat fe'llariga ham tegishli. yo'nalma harakat fe'llarida lug'aviy polisemiya kamdan-kam kuzatilsa-da, ushbu leksemalarning barchasi ma'no qavatlanishiga ega. Zotan, ularning semalari sirasida harakat yo'nalishi, tarzi, bajaruvchisi va kechish o'rni kabilar kuzatiladi. Albatta, ushbu semalarning barchasi ham daraja munosabatlari uchun asos bo'la olmaydi. Masalan, yo'nalma harakat fe'llarini harakatning yo'nalishi, bajaruvchisi

hamda kechish o'рни ma'nolariga ko'ra graduonimik qatorga qo'yib bo'lmaydi. Shu boisdan, biz ushbu leksemalarni harakatning kechish sur'ati, ya'ni tarz semasiga ko'ra darajalash lozim degan taklifni ilgari suramiz. Tarz ma'nolari sirasida harakatning intensivligi, jadalligini anglatuvchi sema mavjud. Leksema tarkibida shu ma'noni ortib yoki kamayib boruvchi belgi sifatida qabul qilsak yo'nalma harakat fe'llaridan quyidagi daraja qatorlarini shakllantirish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ma'no munosabtlarining yana bir turi sintagmatik munosabatlar bo'lib, bunday aloqalar leksemalar ma'no tarkibi va ko'lami qanday bo'lishidan qat'i nazar barchasida uchraydi. Sintagmatik munosabatlar yoxud "qo'shnichilik munosabatlari til birliklarining o'zaro mantiqiy birika olishi bilan, yonma-yon qo'llana olishi bilan belgilanadi. Bunda har qanday til birligi boshqa har qanday til birligi bilan birikavermaydi, qo'shnichilik munosabatida bo'lavermaydi"[1, 23]. Yuqorida sanab o'tilgan va tahlil qilingan barcha ma'no munosabatlaridan sintagmatik munosabatlar keskin farq qiladi. Zero, o'xshashlik, zidlov, pog'onali va daraja munosabatlar – bularning barchasi so'zning sof lisoniy ma'no xususiyati hisoblanadi. Sintagmatik ma'no munosabatlari esa farqli, ushbu semantik aloqa turi lisondan tashqarida nutqda yuzaga keladi. Nutqda voqelangan bir so'z biror boshqa element bilan munosabatga kirishib umumiy mazmuni ifodalashga xizmat qilishi muqarrar. Shu sababdan sintagmatik munosabatlar barcha leksemalarning nutqiy parametri hisoblanadi. Yo'nalma harakat fe'llari nutqda harakat chastotasi, uning kechish tarzi, o'рни, subyektini hamda obyektini ifodalovchi barcha nutqiy birliklar bilan qo'shnichilik munosabatiga kirishadi. Sanab o'tilgan elementlar sintaktik sathda turli gap bo'laklari vazifasini bajaruvchi vositalar sifatida tasniflanadi. Semantik nuqtayi nazardan kelib chiqqan holda quyidagi birikmalar tahlilida elementlarning gapdagi vazifasi ikkinchi darajali masala deb qaraldi hamda bu haqidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tilmadi. Mazmuniy birlik sifatida ushbu so'zlarning ma'nosi umumlashtirib ko'rsatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995 – Б.7- 128.
2. Апресян Ю. Идеи и методы структурной лингвистики. – Москва: Наука. 1966. –118- 305 с.
3. Неъматов Ҳ., Бегматов Э., Расулов Р. ва б. Лексик макросистема ва унинг тадқиқ методикаси // Систем лексикология тезислари, Ўзбек тили ва адабиёти, 1989, № 6. – Б.49;
4. Қўчқортюев И. Тилнинг луғат системасини ўрганишнинг бир йўли тўғрисида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1972: № 3. – Б. 73-77.
5. Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке. Автореф. дис. канд. филол. наук. – Ташкент, 1990. – 12-29 с.